

EMPREENDEDORISMO DIGITAL: uma abordagem sobre o impacto das redes sociais no ambiente empresarial digital. ¹.

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: an approach to the impact of social networks on the digital business environment.

Paulo Vitor Feitosa Martins ²
Thiago Sousa Silva ³

RESUMO: O presente artigo tem como tema “Empreendedorismo Digital: uma abordagem sobre o impacto das redes sociais no ambiente empresarial digital”. E tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta: “Quais são os impactos das redes sociais para o ambiente do empreendedorismo digital?”. No que tange ao objetivo geral do presente artigo, ele se dá em identificar o conceito e evolução do empreendedorismo na história de forma a analisar o papel das redes sociais como ferramenta de marketing e descrever os desafios enfrentados no empreendedorismo digital. Para alcançar o presente objetivo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: Identificar o conceito e a evolução do empreendedorismo na história; analisar o papel das redes sociais como ferramenta de marketing para empreendedores digitais; descrever os desafios enfrentados no empreendedorismo digital. Para a realização dessa pesquisa, fora utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória. Foi traçado um recorte temporal entre os anos de 2017 a 2024 de forma a trazer uma pesquisa mais atualizada sobre o tema proposto. Para tanto, essa metodologia permitiu uma compreensão mais ampla e fundamentada do tema, viabilizando uma análise minuciosa da questão levantada.

Palavras-Chave: empreendedorismo digital. redes sociais. ambiente empresarial.

ABSTRACT: The present article focuses on "Digital Entrepreneurship: an approach on the impact of social networks in the digital business environment." Its research problem is the following question: "What are the impacts of social networks on the digital entrepreneurship environment?" Regarding the general objective of this article, it aims to identify the concept and evolution of entrepreneurship throughout history in order to analyze the role of social networks as a marketing tool and describe the challenges faced in digital entrepreneurship. To achieve this objective, the following specific objectives were outlined: Identify the concept and evolution of entrepreneurship throughout history; analyze the role of social networks as a marketing tool for digital entrepreneurs; describe the challenges faced in digital entrepreneurship. For this research, a bibliographic research methodology with a qualitative and exploratory approach was used. A temporal cut was made between the years 2017 and 2024 to provide a more updated research on the proposed topic. Therefore, this methodology allowed for a broader and well-founded understanding of the topic, enabling a thorough analysis of the raised issue.

Keywords: digital entrepreneurship. social networks. business environment.

¹ Artigo apresentado ao Curso de Bacharelado em Administração do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma.

² Acadêmico do curso de Bacharelado em Administração do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: paulovitormartins390@gmail.com

³ Professor Orientador. Professor de Trabalho de Conclusão de Curso e Coordenador do curso de Bacharelado em Administração do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma.. E-mail: thiago.silva@unisulma.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O advento da era digital trouxe consigo uma transformação profunda no panorama empresarial, moldando não apenas a forma como as empresas operavam, mas também redefinindo as estratégias de marketing e as interações com os consumidores. Nesse contexto, o empreendedorismo digital emergiu como uma força dinâmica, impulsionada pela crescente influência das redes sociais no cenário empresarial digital.

Este trabalho teve como objetivo geral explorar o tema do empreendedorismo digital de forma a analisar o papel das redes sociais como ferramenta de marketing para empreendedores digitais. Diante dessa premissa, o problema central que delimitou a pesquisa se deu através da seguinte questão: “Quais são os impactos das redes sociais para o ambiente do empreendedorismo digital?”

Cabe ressaltar que o empreendedorismo, ao longo da história, foi uma força impulsionadora da inovação e do progresso econômico e social. Desde suas raízes nas práticas comerciais antigas até sua consolidação como um campo de estudo acadêmico e uma força motriz para o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo transcendeu períodos e contextos históricos, adaptando-se continuamente às mudanças sociais e econômicas.

Compreender a evolução histórica do empreendedorismo permitiu contextualizar sua importância no cenário contemporâneo e reconhecer os desafios enfrentados pelos empreendedores ao longo do tempo. Da mesma forma, a ascensão das redes sociais como ferramentas de comunicação e marketing redefiniu as estratégias empresariais, oferecendo novas oportunidades para os empreendedores digitais alcançarem seu público-alvo e promoverem seus produtos e serviços de maneira eficaz.

Diante desse contexto, este estudo visou identificar o conceito e a evolução do empreendedorismo na história, analisar o papel das redes sociais como ferramenta de marketing para empreendedores digitais e descrever os desafios enfrentados no empreendedorismo digital. Para alcançar tais objetivos, foi utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica, fundamentada em uma revisão crítica da literatura existente sobre o tema.

Ao final deste trabalho, espera-se ter contribuído para uma compreensão mais abrangente do empreendedorismo digital e seu papel no contexto das redes sociais, oferecendo insights valiosos para empreendedores, pesquisadores e profissionais interessados em explorar as oportunidades e desafios desse ambiente dinâmico e em constante evolução.

2 CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo é um fenômeno complexo que desempenha um papel fundamental na dinâmica econômica e social de qualquer sociedade. Para compreender sua essência, é crucial examinar seu conceito, bem como, a evolução histórica do que se entende por empreendedorismo.

2.1 CONCEITO DE EMPREENDEDORISMO.

É comum a percepção de que o estudo do empreendedorismo é uma área moderna da pesquisa. No entanto, o conceito de empreendedorismo remonta a tempos antigos, evidenciando-se na prática de criar empreendimentos para atender às necessidades sociais desde os primórdios da vida em comunidade humana. (VEIGA. 2018).

Contudo, Souza (2023) argumenta que, apesar de ser um campo de estudo há bastante tempo na academia e ter influência em várias áreas do conhecimento, encontrar uma definição precisa para o termo empreendedorismo continua sendo um desafio. Embora seja reconhecido que o termo já estava em uso há mais de dois séculos, a falta de clareza na definição ainda persiste.

Para tanto, o conceito inicial de empreendedorismo foi introduzido por Richard Cantillon em 1755. Cantillon usou o termo para descrever a disposição para assumir riscos ao comprar algo por um preço e depois vendê-lo em um ambiente de incerteza. Na década de 1800, Jean-Baptiste Say, um economista francês, empregou o termo "empreendedor" para referir-se à pessoa que realoca recursos econômicos de setores menos produtivos para setores de maior produtividade e rendimento. (HASHIMOTO. 2010. apud VEIGA. 2018).

Para Sá (2018), o termo empreendedor refere-se àquele indivíduo que se aventura em algo novo, assumindo desafios e responsabilidades. O empreendedor é alguém que dá início e/ou administra um empreendimento com o objetivo de concretizar uma ideia ou projeto pessoal, sempre buscando inovar de forma contínua. Portanto, o espírito empreendedor não se limita apenas àqueles que criam ou administram uma empresa, mas está presente em todos aqueles que, mesmo sem estabelecerem um negócio próprio, estão comprometidos em assumir riscos e promover inovações constantes.

Sobre o conceito de empreendedorismo, Cortes e Santos (2020. p. 10) expõem que

O empreendedorismo nasce da capacidade do empreendedor em identificar oportunidades atrativas, de necessidades a determinado público. Vem do entendimento que a sociedade humana é um organismo vivo que nasce, cresce, desenvolve e morre, mas o empreendedor nunca se extingue, se adapta e se reinventa para o novo de cada fase da necessidade da humanidade.

Dessa forma, segundo Veiga (2018. p. 12), “o termo empreendedorismo determina os estudos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação. Supondo que tudo aquilo que engloba o modo de existir do empreendedor, que é intrínseco ao seu ambiente de atuação.”

Nesse sentido, Souza (2023) argumenta que o empreendedorismo está em ascensão tanto na teoria quanto na prática, independentemente da clareza e do consenso em torno de seus conceitos. Uma das principais razões para esse aumento no empreendedorismo é seu uso como uma estratégia para promover a autonomia e a independência dos cidadãos, incentivando as pessoas a assumirem cada vez mais responsabilidades por si mesmas e reconhecendo que precisam empreender para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais.

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Existe uma ampla concordância entre os acadêmicos ao reconhecer Richard Cantillon e Jean-Baptiste Say como os pioneiros na utilização do conceito de empreendedor. Assim, é tido por verdade que todos aqueles que se envolvem em atividades por conta própria e assumem riscos são considerados empreendedores. No entanto, é possível observar ainda que alguns alcançam grande riqueza, ganhando mais do que o dobro do necessário para sua subsistência, enquanto outros acabam falidos e arruinados. (CARMO. *et. al.* 2021).

Contextualizando historicamente, após um longo período de estagnação econômica causada pelo sistema feudal na economia europeia, onde a propriedade era rigidamente controlada e os produtos sujeitos a pesadas taxas, começou-se a debater o conceito de empreendedorismo. Durante a Idade Média, as condições para a prática desse termo foram gradualmente alteradas, e o sistema empreendedor evoluiu com base nas classes mercantis e no crescimento das cidades. Nesse contexto, o termo "empreendedor" passou a ser usado para descrever tanto os participantes quanto os gestores de grandes empreendimentos de produção. (SÁ. 2018).

Dessa forma, de acordo com a literatura ora apresentada, embora o termo "empreendedorismo" possa parecer moderno, suas raízes remontam à antiguidade. Desde os tempos mais primitivos, os seres humanos têm buscado criar valor através do comércio, da criação de novos produtos e da oferta de serviços inovadores. No entanto, foi durante a Idade Média que o empreendedorismo começou a se consolidar como uma força econômica significativa.

Souza, Santos e Melo (2024) expõem que, no século XVII, caracterizado pela dinâmica econômica, o empreendedor era aquele que tomava a dianteira e coordenava as estratégias de uma empreitada militar. Posteriormente, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, o conceito evoluiu para designar o indivíduo responsável por iniciar e administrar empreendimentos.

Carmo *et. al.* (2021) argumenta que por volta da metade do século XX, a economia solidificou sua posição como uma disciplina estabelecida, o que tornou desafiadora a integração de análises sobre o empreendedor em seus paradigmas. Durante os anos 1940, uma série de pesquisas fundamentadas em economia e história voltaram a explorar o campo do empreendedorismo, especialmente no Centro de Pesquisa em História Empresarial da Universidade de Harvard. Essas pesquisas adotaram a abordagem shumpeteriana, concentrando-se nos processos de modernização das sociedades em escala global.

Durante as décadas de 1960 e 1970, assistimos a uma profunda transformação econômica que permeou a estrutura social. As inovações tecnológicas desencadearam repercussões significativas não apenas nas indústrias, conglomerados corporativos, mas também nos empreendimentos de menor porte. Paralelamente, foi possível testemunhar um cenário político em mutação tanto nos Estados Unidos da América quanto no Reino Unido, sendo notavelmente influenciado por líderes como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, cujas políticas reverberaram globalmente. Estas mudanças substanciais catalisaram um renovado interesse no empreendedorismo, emergindo como um tema central na esfera social. (CARMO. *et. al.* 2018).

Souza (2023) ainda expõe que, com o passar do tempo, o empreendedorismo evoluiu, adotando uma nova perspectiva e trazendo consigo um significado renovado para se adaptar às mudanças e à realidade atual do mercado. No entanto, nunca deixou de manter sua essência e sua conexão com a inovação. Nos dias de hoje, as novas concepções de empreendedorismo enfatizam que essa habilidade é demonstrada pela capacidade de uma pessoa em identificar problemas e oportunidades, e então desenvolver soluções que visam atender a essas necessidades, utilizando recursos para criar algo benéfico para a sociedade.

Apesar de ter sido reconhecido por vários séculos, o conceito de empreendedorismo só ganhou destaque no cenário acadêmico, especialmente no Brasil, nos últimos vinte anos. Sua importância aumentou significativamente após a abertura econômica na década de 1990. Com as mudanças socioeconômicas ocorridas, as organizações tiveram que se adaptar, reduzindo suas estruturas e cortando funcionários. Isso resultou em um aumento do desemprego, o que por sua vez impulsionou os serviços de terceirização, gerando um ambiente mais propício ao empreendedorismo. (VEIGA. 2018).

Assis (2020) cita que desde o século XX até os dias de hoje, é evidente o progresso significativo do empreendedorismo brasileiro, que demonstra cada vez mais sua capacidade inovadora e determinação para iniciar empreendimentos. Esse avanço resulta no fato de que os empreendedores estão encontrando um número crescente de oportunidades como estímulo para estabelecer seus próprios negócios.

Nesse sentido, Sá (2018) explica que, embora o empreendedorismo tenha começado a ganhar destaque no início do século XX, até a década de 1990, raramente se discutia sobre ele ou sobre a criação de pequenas empresas no Brasil. Além da escassez de informações e da dificuldade em obter assistência para desenvolver um negócio, o contexto econômico e político não favorecia o empreendedorismo na época. A fundação do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), juntamente com o estabelecimento do Softex, contribuiu significativamente para difundir o empreendedorismo no país, fornecendo o suporte necessário para os empreendedores iniciarem e manterem seus negócios. Antes disso, conceitos como plano de negócios e planejamento estratégico eram pouco conhecidos entre os pequenos empresários.

Assim, o governo instituiu diversas iniciativas visando fornecer assistência aos empreendedores do Brasil, com o propósito de auxiliá-los na melhoria da administração de seus negócios, incrementar a eficiência operacional, impulsionar as vendas e reduzir os desperdícios. Desde então, o empreendedorismo tem experimentado um contínuo crescimento em solo brasileiro. (SOUZA; SANTOS; MELO. 2024).

3 O PAPEL DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE MARKETING PARA EMPREENDEDORES DIGITAIS.

3.1. BREVE CONTEXTO SOBRE O EMPREENDEDORISMO DIGITAL

Assim (2020) vai explica que, com o advento da internet no Brasil em 1990, houve uma transformação significativa no cenário empresarial. Isso abriu novas possibilidades para os empreendedores, permitindo-lhes explorar novos territórios de investimento. Além disso, trouxe mais conveniência para os consumidores, já que agora podem fazer compras online sem sair de casa. A presença online se tornou crucial para o sucesso e crescimento das empresas digitais. O aumento do mercado empreendedor digital está diretamente ligado ao aumento do acesso à internet e ao crescente número de pessoas que buscam informações e fazem compras online a cada ano.

Assim, o surgimento do empreendedorismo digital teve início com a adoção de lojas virtuais (*e-commerce*) por grandes corporações e redes de varejo consolidadas. Contudo, as micro e pequenas empresas perceberam o potencial de mercado oferecido pela internet, impulsionando assim o crescimento de seus negócios e contribuindo para a economia. (CORTES; SANTOS. 2021).

Embora a internet simplifique as coisas, os empresários precisam se comprometer plenamente com a presença nas redes sociais, apesar da liberdade que essa abordagem oferece.

Utilizar de forma eficaz as ferramentas disponíveis nas plataformas pode resultar em retornos significativos para o seu negócio.

Dessa forma, torna-se evidente que a internet transformou completamente a maneira como as empresas podem alcançar seus clientes. Anteriormente, elas tinham que investir grandes somas em publicidade nos meios convencionais, como televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors e folhetos. Estas eram praticamente as únicas maneiras pelas quais alguém poderia tomar conhecimento de um produto ou serviço. (ASSIS, 2020).

Dessa forma, as redes sociais passaram a representar instrumentos fundamentais à disposição dos empreendedores, proporcionando-lhes oportunidades para ampliar suas atividades comerciais e otimizar seu tempo. O impacto positivo das redes sociais no desempenho e na estruturação dos negócios empreendedores é notório. À medida que a internet avança, mais e mais pessoas se beneficiam dessas plataformas, e naturalmente as empresas aderem a essa conveniência. Ao utilizar essas plataformas, as empresas conseguem promover seus produtos de maneira ágil, transparente e eficaz, o que facilita o alcance de seus clientes de forma rápida e eficiente. (MARQUES. 2019).

Nesse contexto digital, as redes sociais surgem como uma ferramenta de marketing para esse ramo comercial. Sendo assim, tais plataformas tornam-se aliadas estratégicas úteis para empreendedores digitais que buscam expandir sua presença online e alcançar um público mais amplo no ambiente cibernético.

3.2. REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE CRESCIMENTO PARA O EMPREENDEDOR.

É significativo o impacto das redes sociais para aqueles que querem iniciar um negócio digital, assim como para os que valorizam a conveniência de comprar produtos pela internet, evitando deslocamentos a lojas físicas. A internet facilita a comunicação e a troca de informações entre pessoas de diferentes lugares a qualquer momento, e seu alcance continua a crescer, trazendo mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas. (ASSIS. 2020).

Nesse sentido, Cortes e Santos (2021) explicam que com a popularização da internet, muitos aspectos da nossa rotina sofreram mudanças, especialmente na maneira como nos relacionamos com o mercado, produtos e marcas. O marketing digital faz uso de ferramentas digitais, sobretudo, as redes sociais. Assim, a internet se tornou um componente estratégico fundamental. Para se manterem competitivas, as organizações e os profissionais precisam reconhecer que a internet é uma ferramenta essencial.

Com o avanço da Internet ao longo de muitos anos, especialmente com a expansão das redes sociais, o marketing convencional, que se baseia em comunicação, publicidade e propaganda física, foi gradualmente substituído pelo marketing online, próprio da era digital. Para tanto, pode-se considerar o marketing digital como uma progressão natural do marketing tradicional, mantendo os mesmos objetivos, porém incorporando novas ferramentas e abordagens. (CANTO; CORSO. 2017).

Dessa forma, conforme Canto e Corso (2017) à medida que as redes sociais proliferaram e se consolidaram como plataformas de comunicação e interação, empresas de diversos setores passaram a reconhecer o potencial estratégico dessas ferramentas. Diante dessa realidade, tais empresas viram-se compelidas a integrar-se ativamente nesse ambiente digital para alcançar e engajar seu público-alvo de maneira eficaz.

Benzecry (2023) enfatiza que o ambiente digital cria chances para o desenvolvimento de negócios, criação de empregos inovadores e facilita a entrada de mais empreendedores no mercado. Isso se deve à redução dos custos na infraestrutura de telecomunicações, o que torna o empreendedorismo digital muito lucrativo. Além disso, proporciona às micro e pequenas empresas a oportunidade de terem seus produtos e serviços reconhecidos em escala global.

É necessário informar, porém, que entre tantas plataformas digitais como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. É no Instagram que está a grande maioria de empreendedores digitais. A sua plataforma oferece uma variedade de ferramentas que ajudam na divulgação do produto, onde cada conteúdo postado pode alcançar milhares de usuários e isso contribui para um bom percentual nas vendas devido ao grande número de visualizações. (ASSIS. 2020).

Assis (2020) argumenta que o Instagram é a principal plataforma de mídia social voltada para o compartilhamento de conteúdo visual, oferecendo vastas possibilidades para tanto empresas quanto pessoas. Ignorar o Instagram ao discutir redes sociais hoje em dia seria um equívoco significativo. Com um crescimento notável nos últimos anos, espera-se que sua expansão continue nos próximos anos, impulsionada pelas constantes inovações de funcionalidades e pelo aumento contínuo de usuários.

Além disso, as redes sociais proporcionam para o engajamento direto com os clientes. Assim os empreendedores digitais podem utilizar recursos como comentários, mensagens diretas e enquetes para interagir com seu público-alvo afim de criar um vínculo com seus já clientes e atrair novas pessoas para fazer parte da clientela do seu empreendimento digital. (CORTES; SANTOS. 2021).

Considerando essas oportunidades, o empreendedorismo digital expandiu enquanto se ajustava às dinâmicas do comércio online e enfrentava os desafios relacionados aos padrões de consumo na web. Nesse contexto, é essencial que o empreendedor esteja familiarizado com as

ferramentas tecnológicas e compreenda o mercado de consumidores e concorrentes em que atua. Além das habilidades do empreendedorismo convencional, ele precisa ter domínio das tecnologias e uma compreensão profunda das necessidades dos consumidores, a fim de satisfazê-las por meio da tecnologia da informação. (BENZECRY. 2023).

3.3. INFLUENCIADORES DIGITAIS COMO MECANISMO DE MARKETING DIGITAL.

As redes sociais têm se mostrado uma ferramenta indispensável para o crescimento de empreendimentos, e entre os elementos-chave que impulsionam esse crescimento estão os influenciadores digitais. Esses indivíduos têm o poder de moldar opiniões, direcionar tendências e alcançar públicos altamente segmentados, tornando-os peças fundamentais nas estratégias de marketing e promoção de negócios.

Para Assis (2020), é crucial ressaltar a relevância da presença dos *digitais influencers* neste contexto de empreendedorismo digital. Frisa-se que as interações que ele estabelece com seus seguidores no Instagram têm um impacto significativo ao promover um produto ou serviço, graças à sua considerável influência sobre sua audiência.

Atualmente, é cada vez mais comum observar as empresas recorrendo aos digital influencers para promover seus produtos e serviços nas redes sociais. Esses influenciadores, conhecidos por sua habilidade em moldar opiniões online, desempenham um papel crucial nesse tipo de publicidade, que se tornou amplamente aceita. Essa abordagem beneficia tanto as empresas quanto os influenciadores que possuem uma grande base de seguidores e uma forte presença na internet. (ASSIS. 2020).

Os influenciadores digitais são descritos como indivíduos que exercem influência sobre outras pessoas (seus seguidores), utilizando-se da reputação que construíram em blogs, websites ou plataformas de redes sociais. Por meio dessa influência, eles podem motivar seus seguidores a adquirir produtos, frequentar determinados locais ou experimentar serviços. (MARQUES. 2019).

Dessa forma, Marques (2019) explica que a capacidade dos influenciadores digitais de exercer tal influência sobre seu público não apenas beneficia os profissionais de marketing e empreendedores, mas também os ajuda a alocar seus recursos financeiros de forma mais eficaz, direcionando investimentos em publicidade nas redes sociais. Isso ressalta a importância de compreender e investir adequadamente em mídias sociais, considerando o potencial retorno que as empresas podem alcançar.

Blogueiros, youtubers e vlogueiros são exemplos de influenciadores digitais que se destacam nas redes sociais, contando com milhares e até mesmo milhões de seguidores. Eles não apenas compartilham conteúdo, mas também expõem seus estilos de vida, opiniões, experiências

e preferências sobre uma ampla gama de assuntos. Devido à sua liberdade de expressão e autenticidade, os consumidores tendem a confiar nas opiniões e recomendações desses influenciadores. (ASSIS. 2020).

Dessa forma, os influenciadores digitais desempenham um papel fundamental no crescimento e sucesso dos empreendimentos nas redes sociais. Ao oferecerem conexões autênticas com seu público, promoverem produtos e serviços de maneira sutil e orgânica, se tornando assim, peças indispensáveis nas estratégias de marketing dos empreendedores tanto no ramo físico como no ramo digital.

4. DESAFIOS ENFRENTADOS NO EMPREENDEDORISMO DIGITAL.

Desafios são parte intrínseca do empreendedorismo, seja no mundo físico ou digital. Ao adentrar esse universo, os empreendedores se deparam com uma série de obstáculos que testam sua resiliência, criatividade e capacidade de adaptação. Para tanto, será tratado nesse capítulo, de maneira mais enfática, os desafios enfrentados no ramo do empreendedorismo digital.

Não é surpreendente que cada empreendedor, independentemente do tamanho de seu negócio, encare diversos obstáculos ao longo de sua jornada. Esses desafios podem incluir desde crises financeiras até dificuldades na gestão de recursos humanos ou financeiros, e até mesmo alterações na legislação que afetem o setor em que o negócio está inserido. (MEIRA. *et. al.* 2021).

Cortes e Santos (2021) explicam que, no entanto, com o crescimento expressivo do comércio digital, há uma crescente demanda por parte dos consumidores, que buscam transparência nas informações sobre o que estão adquirindo, pontualidade na entrega, uma comunicação cordial, práticas socialmente responsáveis e respeito à diversidade. Essa expansão traz consigo desafios que exigem qualificação para serem superados. Por isso, é fundamental estar em constante aprendizado, mantendo-se atualizado sobre o mercado, a situação econômica, as regulamentações e as mudanças no comportamento do consumidor. Identificar oportunidades de inovação e acompanhar tendências, além de buscar apoio financeiro, pode ser crucial para garantir a sustentabilidade do seu empreendimento virtual.

4.1. DESAFIOS DOS EMPREENDEDORES DIGITAIS.

Meira *et. al.* (2020) descreve que, por mais descomplicado que pareça à primeira vista, o processo de iniciar um empreendimento na internet, assim como no modelo tradicional, demanda uma parcela considerável de cuidado, planejamento e esforço. Embora o investimento financeiro inicial possa ser menor, é crucial manter-se alerta em relação ao mercado no qual se pretende atuar,

elaborar estratégias comerciais e de marketing sólidas, e garantir que cada passo seja meticulosamente planejado para maximizar os lucros do negócio.

No que tange às dificuldades do marketing em redes sociais para empreendedores digitais, com bilhões de usuários ativos em todo o mundo, as redes sociais oferecem um vasto potencial para alcançar e engajar o público-alvo. No entanto, isso também significa que a concorrência pela atenção do público é feroz. Os empreendedores digitais precisam desenvolver estratégias de marketing criativas e eficazes para se destacarem nesse ambiente altamente competitivo. Além disso, é importante para os empreendedores acompanhar de perto as métricas de desempenho das campanhas de marketing em redes sociais, para identificar o que está funcionando e fazer ajustes conforme necessário para maximizar o retorno sobre o investimento.

Além do já exposto, Costa (2020) descreve que os empreendedores digitais enfrentam como maior obstáculo a obtenção de crédito para iniciar seus empreendimentos, além da escassez de tempo para se dedicarem às suas ideias. Isso ocorre porque 63% deles não conseguem se concentrar exclusivamente em seus projetos, mas precisam conciliá-los com um emprego para pagar suas despesas e investir em seus negócios.

Outro ponto importante a ser frisado é que para alcançar o sucesso de seu negócio digital, é essencial manter uma boa organização. A falta de organização pode ser prejudicial ao progresso da empresa, resultando em atrasos e problemas. Além disso, sobrecarregar-se com mais trabalho do que se pode lidar, devido à falta de organização, também pode levar ao acúmulo de tarefas. (SOARES. NOVAIS. OLIVEIRA. 2019).

Costa (2020) cita outro aspecto do empreendedor digital, que é sua disposição para trabalhar em casa. Isso ocorre porque a maioria dos empreendedores digitais opta por essa modalidade, ou pelo menos inicia suas operações nesse ambiente. Eles precisam estabelecer sua própria rotina, mesmo que seu negócio eventualmente possua um espaço físico. Isso os leva a desenvolver uma grande responsabilidade em gerenciar seu tempo, distinguindo claramente entre suas atividades pessoais e profissionais.

Dessa forma, a gestão do tempo se torna um desafio constante para os empreendedores digitais. Com tantas tarefas para realizar e prazos a cumprir, pode ser difícil equilibrar todas as responsabilidades de forma eficaz. A adoção de técnicas de gerenciamento de tempo pode ajudar os empreendedores a maximizar sua produtividade e evitar a sobrecarga de trabalho.

Além dos problemas já elencados, Soares, Novais e Oliveira (2019) ainda explicam que a presença de um empreendimento digital em sua residência trará consigo um novo desafio, visto que o ambiente de trabalho contribuirá para o aumento da conta de energia elétrica, uma vez que será necessário utilizar dispositivos como computador, notebook, tablet ou smartphone para gerenciar o negócio.

Meira *et. al.* (2021) argumenta ainda que é possível observar que os empreendedores em geral, abrangendo aqueles do setor digital, têm manifestado uma crescente preocupação em relação à manutenção de seus empreendimentos devido à burocracia associada à operação de uma empresa totalmente regulamentada em nosso país. Este aspecto é de suma importância, pois para indivíduos que estão ingressando no mercado agora, é extremamente desafiador garantir a conformidade legal de uma empresa diante das exigências governamentais, implicando não apenas nos custos iniciais de investimento, mas também na carga tributária considerável imposta.

4.2. SUPERANDO OS DESAFIOS NO EMPREENDIMENTO DIGITAL.

De maneira mais sucinta, Granado (2023) evidencia que o empreendedorismo digital apresenta uma série de desafios. Entre eles, destacam-se a competição intensa, a facilidade de acesso à internet e a baixa barreira de entrada no mercado digital, que têm aumentado a rivalidade entre as empresas. É crucial adotar medidas de segurança para evitar fraudes e proteger os dados dos clientes. Além disso, o cenário digital está em constante mudança, o que requer que as empresas digitais estejam sempre atualizadas em relação às novas tecnologias e tendências do mercado.

Dessa forma, os principais obstáculos no cenário digital incluíram a competição de preços, a busca pela competitividade, a complexidade em compreender cada plataforma de comércio eletrônico, a falta de familiaridade com o mercado digital e a distinção entre o cliente online e offline. Além dos desafios enfrentados pelos empresários, há também outras dificuldades encontradas no mercado digital, como a dificuldade de obter investimentos. (GRANADO. 2023).

Dessarte, é de suma importância enfatizar a necessidade de que o empreendedor digital esteja plenamente preparado para enfrentar significativas responsabilidades, dado que é ele quem assume a liderança nas tomadas de decisão e orientará seu empreendimento em direção a um público que, muitas vezes, lhe é desconhecido. O gestor digital também carrega sobre si toda a carga das consequências, sejam elas positivas ou negativas, as quais, na esfera virtual, se propagam de maneira extremamente veloz e, por vezes, apresentam dificuldades consideráveis de serem corrigidas, demandando, assim, habilidades criativas e discernimento para se posicionar adequadamente e evitar prejuízos ao negócio. (COSTA. 2020).

Assim, segundo Costa (2020), quando esses obstáculos são adequadamente superados e o empreendedor se empenha na construção da empresa digital, ele é capaz de moldar uma nova dinâmica tanto organizacional quanto social. Isso resulta na geração de valor não apenas para sua própria empresa, mas também para a comunidade ao seu redor. Esse impacto é principalmente

alcançado através da criação de novas vagas de trabalho, contribuindo assim para o crescimento econômico e social local.

Portanto, para superar os desafios no empreendimento digital, os empreendedores precisam adotar uma abordagem estratégica e proativa. Com o planejamento e execução correta, os empreendedores podem não apenas superar os desafios encontrados no ambiente digital, mas também transformá-los em oportunidades significativas de crescimento e sucesso.

4 METODOLOGIA

Esse artigo adota uma abordagem metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, além de empregar uma análise qualitativa e exploratória. Essa metodologia visa aprofundar o entendimento do tema em questão. Gil (2002) destaca a relevância dessa abordagem, indicando que a utilização de fontes já existentes, como livros e artigos científicos, aprimora a qualidade da pesquisa ao fornecer informações consolidadas.

As plataformas online Google Acadêmico e Scielo foram utilizadas para esta investigação devido à sua vasta disponibilidade de documentos relevantes. A busca foi realizada para o período de 2017 a 2024, a fim de garantir a obtenção de informações atualizadas sobre o tema. As palavras-chave utilizadas foram: “empreendedorismo digital; redes sociais; ambiente empresarial”. A seleção desses parâmetros temporais e termos específicos de busca mostrou-se crucial para aprimorar a efetividade da pesquisa.

5 CONCLUSÃO

O presente artigo teve como foco explorar os impactos das redes sociais no cenário do empreendedorismo digital. Após uma análise detalhada sobre o contexto e evolução histórica, a função desempenhada pelas redes sociais como instrumentos de marketing e os obstáculos enfrentados pelos empreendedores no contexto digital, torna-se relevante destacar os principais pontos discutidos ao longo do presente artigo.

Para tanto, de forma inicial, foi revisado o contexto e a evolução histórica do que se entende por empreendedorismo. Dessa forma, ficou evidente que sua definição é complexa, refletindo as mudanças nas condições socioeconômicas ao longo do tempo. Cabe ainda ressaltar que, no Brasil, a abertura econômica na década de 1990 desencadeou um aumento significativo no empreendedorismo, com apoio do governo e instituições como o Sebrae e o Softex.

No que diz respeito ao papel das redes sociais como ferramentas de marketing para empreendedores digitais, foi constatado que essas plataformas se tornaram cruciais para o sucesso

dos empreendimentos digitais, proporcionando oportunidades de alcance, engajamento e interação com o público-alvo. Para além disso, dentre todas as redes sociais, cabe ressaltar que o Instagram se destacou como uma plataforma fundamental para os empreendedores, e, com isso, os influenciadores digitais emergiram como peças-chave nas estratégias de marketing.

No entanto, os empreendedores digitais enfrentam uma série de desafios, desde questões financeiras e de marketing até organização e gestão do tempo. Um ponto crucial a ser considerado é a competição intensa, a necessidade de adaptação constante e a concorrência pela atenção do consumidor são desafios persistentes que exigem habilidades e competências específicas para superação de cada um.

Diante do que já fora apresentado, através de uma extensa pesquisa bibliográfica, conclui-se que o artigo em questão teve êxito ao solucionar o problema de pesquisa proposto. Bem como, também foi possível alcançar todos os objetivos traçados para a produção do mesmo. Em suma, esta pesquisa destaca a importância das redes sociais no empreendedorismo digital, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios enfrentados pelos empreendedores nesse ambiente. Ao adotar uma abordagem estratégica e proativa, os empreendedores podem não apenas superar esses desafios, mas também transformá-los em oportunidades significativas de crescimento e sucesso em seus negócios digitais.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Denize Rodrigues de. **O papel do digital influencer no empreendedorismo digital**. Centro Universitário Christus. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1434>. Acesso em: 10 de abril. 2024.

BENZECRY, Beatriz Marques. **Empreendedorismo digital no Instagram: o uso da rede social como ferramenta de divulgação do trabalho artesão no Distrito Federal**. Universidade de Brasília. 2023. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/37866>. Acesso em: 09 de abril. 2024.

CANTO, Luana Costa. CORSO, Kathiane Benedetti. **Marketing na era digital: um estudo sobre o uso da rede social facebook por pequenos empreendedores**. International Journal of Business I Marketing. 2017. Disponível em: <https://www.ijbmkt.org/ijbmkt/article/view/83>. Acesso em: 12 de abril. 2024.

CARMO, Luana Jéssica Oliveira *et. al.* **O empreendedorismo como uma ideologia neoliberal**. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/HY7NpJpmW6vh6sKX3YdCrSd/?lang=pt>. Acesso em: 05 de abril. 2024.

CORTES, Fillipe Cruz dos Santos; SANTOS, Maria Eduarda dos. **Empreendedorismo digital como estratégia de negócios de micro e pequenas empresas**. Centro Universitário do Planalto

Central Aparecido dos Santos. 2020. Disponível em:
<https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/731>. Acesso em: 07 de abril. 2024.

COSTA, Suellen Alves da. **O perfil do empreendedor digital nas redes sociais**. Centro Universitário Christus. 2020. Disponível em:
<https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1099>. Acesso em: 15 de abril. 2024.

GRANADO, Elisangela Pereira Soto. **Empreendedorismo digital como estratégia de negócio para micro e pequenas empresas de ferramentas**. Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia". 2023. Disponível em:
<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17254>. Acesso em: 15 abril. 2024.

MARQUES, Renata Pereira; ANJOS, Mayara Abadia Delfino dos. **Empreendedorismo na rede: uma análise dos digitais influencers**. Fundação Carmelitana Mário Palmério. 2019. Disponível em:
<http://repositorio.fucamp.com.br/bitstream/FUCAMP/488/1/Empreendedorismonarede.pdf>. Acesso em: 11 de abril. 2024.

MEIRA, Amanda Di Lucca *et. al.* **Empreendedorismo: empreendedorismo durante e pós pandemia**. Etec Deputado Salim Sedeh. 2021. Disponível em:
<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7453>. Acesso em: 14 de abril.
SÁ, Carlos Eduardo de. **A importância do empreendedorismo no Brasil**. Anhanguera Educacional. 2018. Disponível em:
<https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/26667/1/Tcc%20final.pdf>. Acesso em: 06 de abril. 2024.

SILVA, Jarbas Nathan da. **Empreendedorismo na teoria e o microempreendedor individual no Brasil**. Universidade Estadual de Campinas. 2021. Disponível em:
<https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=546917>. Acesso em: 03 de abril. 2024.

SILVA, Vagner Soares da; NOVAIS, Alexandre Renato; OLIVEIRA, Paulo Cristiano de. **Análise da adesão de jovens empreendedores a negócios digitais no segmento de inforprodução**. Encontro de gestão e tecnologia. 2019. Disponível em:
https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2019/2_ENGETEC_paper_48.pdf. Acesso em: 16 de abril. 2024.

SOUZA, Higor Cordeiro de. **O empreendedorismo e suas principais vertentes teóricas: uma visão crítica**. Revista Estudos e Pesquisas em Administração. 2023. Disponível em:
<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/article/view/14558>. Acesso em: 8 de abril. 2024.

SOUZA, Maysa Santos; SANTOS, Selma Cunha dos; MELO, Gustavo Souza. **Empreendedorismo no Brasil: um estudo acerca da informalidade no município de Itabela-BA**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. 2024. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13264>. Acesso em: 08 de abril. 2024.

VEIGA, Marcelo das Neves. **Empreendedorismo individual no brasil contemporâneo**. Universidade Federal do Maranhão. 2018. Disponível em:
<https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/2652>. Acesso em: 04 de abril. 2024.